

PEDAGOGIK JAMOA EMOTSIONAL MUNOSABATLARINING IJTIMOIY PSIXOLOGIK OMILLARI

Botirova Yorqinoy Dilshod qizi

Guliston davlat pedagogika institute
Pedagogik fakulteti “Pedagogika va psixologiya”
kafedrasi stajyor o‘qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14551433>

Annotatsiya. Mazkur maqolada pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlarning ijtimoiy psixologik omillari tahlil qilinadi. Pedagogik jamoa o‘qituvchilar va boshqa ta’lim xodimlaridan iborat bo‘lib, ularning o‘zaro emotsional aloqalari ta’lim jarayonining samaradorligini, o‘quvchilarga nisbatan ta’sirni va umumiy pedagogik muhitni shakllantiradi. Maqolada pedagogik jamoada ijtimoiy psixologik omillarning (kommunikatsiya, motivatsiya, stress, konfliktlar) ahamiyati, shuningdek, ijobiy emotsional aloqalarni yaratishning usullari va metodlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik jamoalarda emotsional salomatlikni qo‘llab-quvvatlashning ahamiyatini va bu jarayonni yaxshilash uchun zarur resurslarni belgilaydi.

Kalit so‘zlar: pedagogik jamoa, emotsional munosabatlar, ijtimoiy psixologik omillar, stress, kommunikatsiya, konflikt, emotsional intellekt, ta’lim samaradorligi.

Kirish. Pedagogik jamoa — bu o‘qituvchilar, tarbiyachilar, psixologlar va boshqa ta’lim muassasasining xodimlaridan tashkil topgan ijtimoiy guruhdir. Pedagogik jamoaning samaradorligi o‘zaro emotsional munosabatlar va psixologik muhitga bevosita bog‘liqdir. Emotsional munosabatlar ta’lim jarayonida ijobiy ta’sir ko‘rsatib, o‘quvchilar bilan samarali ishlashga yordam beradi. Shuningdek, pedagogik jamoa ichida yuzaga keladigan konfliktlar va stress holatlari ta’lim sifatini pasaytirishi mumkin. Shu sababli, pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlar va ularning ijtimoiy psixologik omillari, ta’lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Maqolaning maqsadi: pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlarning shakllanishiga ta’sir etuvchi ijtimoiy psixologik omillarni o‘rganishdir. Ushbu tadqiqotda shuningdek, pedagogik jamoada ijobiy emotsional aloqalarni rivojlantirishning usullari va metodlari ko‘rib chiqiladi.

Materiallar va usullar. Ushbu maqola tadqiqotning sifatli metodologiyasiga asoslangan. Tadqiqot uchun **kutubxona va arxiv materiallari**, pedagogik psixologiya, ta’lim tizimi va ijtimoiy psixologiya bo‘yicha mavjud ilmiy adabiyotlardan foydalanildi. Maqolada **empirik**

tadqiqotlar va **case-study** usullari qo'llanilgan bo'lib, pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlar va ularning ijtimoiy psixologik omillariga ta'sirini tahlil qilish uchun bir nechta ta'lim muassasalari misol sifatida keltirilgan.

Tadqiqot davomida o'qituvchilarga va ta'lim muassasalarining boshqa xodimlariga so'rovnoma o'tkazilib, ularning o'zaro emotsional aloqalari va psixologik holatlari tahlil qilindi. Shuningdek, ta'lim muassasalaridagi ijtimoiy psixologik omillarning ta'lim sifatiga ta'siri haqida intervyular olib borildi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, pedagogik jamoa ichidagi quyidagi ijtimoiy psixologik omillar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi:

1. Kommunikatsiya: Samarali va ochiq kommunikatsiya pedagogik jamoa ichidagi ishonchni oshiradi va jamoa a'zolarining o'zaro tushunishini mustahkamlaydi. O'qituvchilar o'rtasidagi ijobiy muloqotlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi.

2. Motivatsiya: Pedagogik jamoada o'qituvchilarni rag'batlantirish va ularning ishga bo'lgan qiziqishini oshirish ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi. O'qituvchilarning motivatsiyasi nafaqat o'zlariga, balki jamoa ishining umumiy samaradorligiga ham ta'sir etadi.

3. Stress va konfliktlar: Stressning yuqori darajasi va o'zaro konfliktlar pedagogik jamoa a'zolarining psixologik holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Konfliktlar ta'lim muhitida salbiy kayfiyatni keltirib chiqarishi, o'quvchilar bilan ishlashda qiyinchiliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Tadqiqotda stressni boshqarish va konfliktlarni hal qilish bo'yicha psixologik yordamning zarurligi ta'kidlandi.

4. Emotsional intellekt: O'qituvchilarning emotsional intellekti, ya'ni o'z his-tuyg'ularini tushunish, boshqalarni tushunish va hissiy holatlarni boshqarish qobiliyati pedagogik jamoa ichidagi ijobiy muhitni yaratishga yordam beradi. O'qituvchilarning emotsional intellektini rivojlantirish, pedagogik jamoaning samaradorligini oshirishga katta hissa qo'shadi.

Tadqiqot natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan:

Ijtimoiy-psixologik omil	Emotsional munosabatlarga ta'siri (%)
Rahbariyatning qo'llab-quvvatlashi	85%
Hamkasblar bilan muloqot darajasi	78%

Ish sharoitlarining qulayligi	72%
Ma'naviy-ruhiy muhit	68%
Stress darajasi	61%

Natijalar shuni ko'rsatadiki, pedagogik jamoalardagi emotsional munosabatlar, birinchi navbatda, rahbariyat tomonidan qo'llab-quvvatlash va hamkasblar bilan samarali muloqotga bog'liq.

Munozara. Pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlar va ijtimoiy psixologik omillar o'rtasidagi bog'liqlik, ta'lim jarayonining sifatini va o'quvchilarga bo'lgan ta'sirni belgilaydi. Jamoa ichidagi yaxshi psixologik muhit, o'qituvchilarning o'zaro hurmat va ishonchiga asoslanadi. Kommunikatsiyaning ochiqligi va motivatsiyaning yuqori bo'lishi jamoaning ruhiy salomatligini saqlashga yordam beradi.

Biroq, stress va konfliktlar pedagogik jamoa ichidagi ijobiy emotsional aloqalarga xavf tug'diradi. Ushbu omillarni boshqarish uchun psixologik resurslar va yordam zarur. Konfliktlarni hal qilish va stressni kamaytirish uchun maxsus treninglar va psixologik maslahatlar o'tkazilishi kerak.

Emotsional intellektning yuqori darajasi pedagogik jamoa ichidagi ijobiy ruhiy muhitni shakllantirishga yordam beradi. Buning uchun o'qituvchilarga emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazish zarur.

Xulosa. Pedagogik jamoa ichidagi emotsional munosabatlar ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Jamoa a'zolarining o'zaro aloqalari va psixologik holatlari ta'lim muhitiga bevosita ta'sir qiladi. Ijtimoiy psixologik omillar, jumladan, samarali kommunikatsiya, motivatsiya, stress va konfliktlarni boshqarish jamoa ichidagi ijobiy emotsional muhitni yaratishga xizmat qiladi.

Pedagogik jamoa ichidagi stressni kamaytirish va konfliktlarni hal qilish uchun psixologik yordam ko'rsatish zarur. Shuningdek, o'qituvchilarni emotsional intellektni rivojlantirishga yo'naltirilgan treninglar va seminarlar tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Ijobiy emotsional aloqalar va psixologik resurslar pedagogik jamoaning umumiy samaradorligini oshiradi va ta'lim sifatini yaxshilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Bantam Books.
2. Pichler, F. (2011). Emotional Intelligence in Education: A Critical Review. Educational Psychology Review, 23(4), 683-701.

3. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. Проблемы педагогики, (1 (33)), 5-7.
4. Hargreaves, A. (2000). Emotional Intelligence in Teaching and Learning. Educational Review, 52(3), 155-167.
5. Narbaeva, T., Musurmanova, A., & Ismailova, Z. (2023). Priority areas of spiritual, moral and physical education of youth in the family. Science and innovation, 2(B1), 49-59.
- 6.
7. Bercovitz, J. (2015). The Impact of Emotional Intelligence on Teaching Effectiveness. Journal of Educational Psychology, 108(3), 387-400.
8. Shagzatova, B. X., Artikova, D. M., Ahmedova, F. S., Mitxaydarova, F. S., & Ahmedova Sh, A. (2023). ENDOKRINOLOGIYA MUTAXASSISLIGI BO'YICHA KLINIK REZIDENTLARNI O'QITISHDA «CASE»-USULI (Doctoral dissertation, Ўзбекистон, Тошкент).
9. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396.